

O'ZBEKISTONGA IQLIMLASHTIRILGAN BALIQ TURLARI

Umarov Fayoziddin Abdulfatto o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

"Chorvachilik va veterinariya meditsinasi" kafedrasasi assistenti;

El.pochta: fayoziddinumarov073@gmail.com Tel: +998 99 992 34 70

Annotatsiya: O'zbekiston, quruq iqlimi va cheklangan suv resurslari bilan ajralib turadi. Biroq, qishloq xo'jaligi va baliqchilik sohasida yangi texnologiyalar va usullarning joriy etilishi natijasida iqlimlashtirilgan baliqlarni yetishtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu maqolada O'zbekistonda iqlimlashtirilgan baliqlarni yetishtirishning dolzarb masalalari, imkoniyatlari va kelajakdagi istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Karp, oq do'ngpeshona, oq amur, iqlimlashtirilgan turlar.

Аннотация: Узбекистан отличается засушливым климатом и ограниченными водными ресурсами. Однако внедрение новых технологий и методов в сельском хозяйстве и рыболовстве способствует расширению возможностей по разведению акклиматизированных рыб. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы, возможности и перспективы разведения акклиматизированных рыб в Узбекистане.

Ключевые слова: карп, белый толстолобик, белый амур, акклиматизированные виды.

Abstract: Uzbekistan is characterized by an arid climate and limited water resources. However, the introduction of new technologies and methods in agriculture and fisheries is expanding the possibilities for cultivating acclimatized fish species. This article discusses current issues, opportunities, and future prospects of breeding acclimatized fish in Uzbekistan.

Keywords: carp, silver carp, white amur, acclimatized species.

KIRISH

O'zbekistonga bir qator baliq turlari iqlimlashtirildi. Lekin ba'zi turlar saqlanib qolib, qolganlari qirilib ketdi. Bunga bir qator sabablarni keltirish mumkin. Masalan: Ozuqa uchun raqobat, yirtqichlarning ta'siri, yurtimizning o'ziga xos iqlimi kabi ko'rsatkichlarni ko'rsatish mumkin. O'tgan asrning 50-60 yillarida O'zbekiston ixtiofaunasiga uzoq sharqdan bir qator o'simlikxo'r baliq turlari iqlimlashtirilgan. Bu turlar yurtimiz ixtiofaunasiga iqlimlashtirdi. Hozirgi kunda tabiiy suv havzalari va baliqchilik xo'jaliklarida ko'payib kelmoqda. O'zbekiston ixtiofaunasida o'simlikxo'r baliqlar bo'lmagan. Oq amur va oq do'ngpeshona olib kelingandan so'ng ularga ozuqa bo'yicha raqobatchi turlar bo'lmagan. Bu baliqlar bo'sh bo'lgan ozuqa tokhasidan foydalanib ko'payib kelmoqda.

TADQIQOT USLUBLARI

Turlarni aniqlashda Berg (1949a, b), Turdakov (1963), Yuldashov M.A va boshqalar (2018), Mirabdullayev va boshqalar (2020), hamda tomonidan berilgan aniqlagichlar va ma'lumotlardan foydalanildi[1,2,3,4,5].

Ilmiy ishning natijasi: Iqlimlashtirilgan baliqlar-bu ma'lum bir hududga moslashtirilgan yoki sun'iy sharoitda yetishtiriladigan baliqlar turi. Ular tabiiy sharoitdan farqli bo'lgan muhitda (masalan, qurilma suv havzalari yoki akvakultura inshootlari) yetishtiriladi. O'zbekistonda bunday baliqlar asosan quyidagi turlarni o'z ichiga oladi: Oq amur, oq do'ngpeshona, karp, chipor do'ngpeshona, qora amur, ilonbosh, tilyapiya, Afrika laqqasi, Kamalakrang forel.

O'zbekistonda iqlimlashtirilgan baliqlarni yetishtirishning ahamiyati quyidagilardan iborat:

Oziq-ovqat xavfsizligi: Baliq-protein manbai sifatida ahamiyatli. Iqlimlashtirilgan baliqlar aholining oziq-ovqat ehtiyojini qondirishga yordam beradi.

Iqtisodiy foyda: Baliqchilik sohasi yangi ish o'rinlari yaratadi va eksport imkoniyatlarini kengaytiradi.

Atrof-muhitni muhofaza qilish: Iqlimlashtirilgan baliqlarni yetishtirish tabiiy suv resurslarini kamroq ishlatadi va ekologik muvozanatni saqlashga yordam beradi.

O‘zbekistonda iqlimlashtirilgan baliq turlarini yetishtirishning imkoniyatlari va qiyinchiliklari quyidagilardan iborat:

Imkoniyatlar: Issiq iqlim sharoiti (yoz oylarida yuqori harorat). O‘zbekiston asosan tekisliklardan iborat. Yurtimizning taxminan 25% tog‘ va tog‘ oldi zonalardan, 75% i tekisliklardan iborat. Tekisliklarda suvning harorati yilning 3 faslida 18 C⁰ dan yuqori bo‘ladi. Bu esa issiq suv baliqlari uchun optimal xarorat xisoblanadi.

Davlatning qo‘llab-quvvatlash dasturlari. Davlatimiz tarafidan so‘ngi yillarda baliqchilik soxasini rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab qaror va farmonlar imzolandi va amaliyotga tadiqiq etildi

Qiyinchiliklar:

Suv resurslarining cheklanganligi. Malakali mutaxassislarning yetishmasligi. Infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi.

O‘zbekistonga iqlimlashtirilgan o‘simlikxo‘r baliq turlarining qisqacha tarifi

Oq amur-*Ctenopharyngodon Idella*

Tanasi cho‘zilgan. Og‘zi yarim pastki. Orqa suzgich qanotidagi shu‘lalar soni III 7, anal suzgich qanotida III 7-8 ta. Yon chizig‘ida 38-45 tangacha bor. Oyquloq ustunchalari 13-16 ta. Halqum tishlari ikki katorli, yonlaridan bosilgan va kuchli kertiklangan. Uzunligi 1 metrgacha, og‘irligi 32 kg.gacha.

Biologiyasi. 5-6 yilda jinsiy jihatdan voyaga yetadi Aprel, may oylarida Amudaryo va Sirdaryoda urchaydi. Serpushtligi 1 mln.ta va undan ham ko‘proq pelagik uvildiriq tashlashi bilan izohlanadi. Suv o‘simliklari va quruqlikda o‘svuchi o‘simliklarning suv ostidagi qism, ba‘zan esa baliq chavoqlari bilan ovqatlanadi.

Ahamiyati. Qimmatli ovlanadigan baliq. Baliqchilik xo‘jaliklari hovuzlarda sun‘iy yo‘l bilan urchitib ko‘paytiriladi. Suv havzalari –kanal, hovuzlarni suv o‘simliklaridan tozalashda biomeliorator baliq sifatida foydalaniladi.

Oq do‘ngpeshana-*Hypophthalmichthys molitrix*

Tanasi kumushsimon, tangachalari mayda. Ko‘zi tananing o‘rta chizig‘idan pastroqda joylashgan. Og‘zi yuqoriga yo‘nalgan. Qorinning qirrasini qorin tomonida, tomoqdan anal teshigigacha cho‘zilgan. Yelka suzgich qanotida II-III 7 ta, anal suzgich qanotida II-III 11-14 ta shu‘la bor, yon chizig‘idagi tangachalar soni 109-124 ta. Halqum tishlari bir qatorli bo‘lib, tana uzunligi 125 sm., og‘irligi 36 kg. gacha tosh bosishi mumkin.

Tarqalishi. Tabiiy areali Amur havzasi, Xitoy hisoblanadi. U O‘rta Osiyo va Qozog‘iston suv havzalarida iqlimlashtirilgan. O‘zbekistonga 1961 yili Xitoydan keltirilgan. Sirdaryo va Amudaryoning o‘rta oqimi havzalarida keng tarqalgan.

Biologiyasi. 4-5 yoshida jinsiy voyaga yetiladi. Sirdaryoda aprel oyi oxirlarida urchiydi. Serpushtligi 3 mln. va undan ortiqroq uvildiriq bilan ko‘zga tashlanadi. Uvildirig‘i pelagik bo‘lib, suvda suzib yuradi va faqat oqimda rivojlanadi. Mikrosuvo‘tlari (fitoplankton) bilan ovqatlanadi. Do‘ngpeshona gala hosil qiladi. Qo‘rqitganda, suvdan sakrab chiqadi.

Kumush tovonbaliq-*Carassius gibelio*

Tavsifi. Sazandan farqli ravishda mo‘ylabi yo‘q. Tanasining yon tomoni kumushsimon, ba‘zan qora. Halqum tishlari bir qatorli 4-4, qisilgan. Elka suzgich qanotidagi shu‘lalar soni III-IV 14-19 ta, anal suzgich qanotida II-III 5-7 ta. Yon chizig‘ida 29-32 ta tangacha mavjud. Oyquloq ustunchalari 37-53 ta. Tanasi uzunligi 37 sm.gacha, og‘irligi 2 kg.gacha boradi.

Tarqalishi. Amudaryo, Sirdaryo, Qashqadaryo, Zarafshon daryolarining o‘rta va quyi oqimlari suv havzalari. Mahaliy tavonbaliqdan tashqari Toshkent va Samarqand viloyatlari baliqchilik xo‘jaliklariga 1951 yili Moskva viloyati Savin baliqchilik xo‘jaligidan kumush tovonbaliq zoti keltirilib iqlimlashtirilgan. Tabiiy areali aynan Xitoy bo‘lib, balki butun Yevrosiyoning eng shimoliy qismi va janubidan tashqari. (jumla tugallanmagan) Xitoydan manzarali tur – oltin baliq avval Yevropaga, keyinchalik ehtimol Markaziy Osiyoga keltirilgan.

Biologiyasi. 3-4 yoshida voyaga yetadi. Urchish davri apreldan to iyungacha davom etadi. Uvildirig'ini ikki porsiyaga bo'lib tashlaydi. Serpushtligi 40-240 mingta uvildiriq bilan kuzatilgan. Erkagi urg'ochisiga nisbatan kam uchraydi, odatda partenogenetik yo'l bilan ko'payadi. Suv mikroorganizmlari barcha gruxlari, detrit, suv o'tlari, shuningdek o'simlik urug'lari va yuqori o'simliklar boshqa qismlari bilan ovqatlanadi.

Sazan, zog'ora baliq- Cyprinus carpio

Etimologiya. Qadimgi Yunon tilidan κυπρινος (kuprinos). Yunoncha atama birinchi marta Aristotel tomonidan «Historia Animalium»-da qayd etilgan. Bu ismni Afrodita laqabidan κύπρις (kupris) dan, baliqning urug'lantirilishiga bog'lik deb taxmin qilishgan. Κύπρις bu Kiprdagi Afrodita tug'ilgan joyiga ishora.

Tavsifi. Og'zi pastga qaragan. Mo'ylabi kalta, ko'zi diametridan kichik. Orka suzgich qanotida III-IV 14-22 ta, anal suzgich qanotida III 4-6 ta shu'la mavjud. Yon chizig'i 34-40 tangachadan iborat. Oyquloq ustunchalari soni 23-30 ta. Halqum tishlari uchqatorli – 1.1.3-3.1.1. Tana uzunligi 80 sm gacha, og'irligi 16 kg gacha bo'lishi mumkin.

Tarqalishi. Tabiiy areali – Yevropa, Markaziy Osiyo, Sibir, Uzoq Sharq, Xitoy. O'zbekistonning barcha tekislik suv havzalarida uchraydi. Sazanning mahalliy populyatsiyalari Rossiya, Ukraina va Vengriyadan keltirilgan karp (sazanning madaniy formasi) zotlari bilan aralashib ketgan bo'lishi ehtimolda xoli emas. Ilgari Orol dengizida ham uchrar edi. Biologiyasi. 3-4 yoshida voyaga yetadi. Uvildirig'ini porsiyalab tashlaydi. Urchish davri apreldan iyulgacha. Xaqiqiy fitofil bo'lib, uvildirig'ini suv o'simliklariga tashlaydi. Serpushtligi 500 ming va undan ortiq uvildiriq tashlashida isbotlangan. Ovqatlanishi turli xil bo'lib, asosan, suvosti umurtqasizlari, suv o'simliklari, zooplankton va jonivorlarning chiriyotgan qoldiqlarini iste'mol qiladi.

Ahamiyati. Asosiy ovlanadigan baliq. Sazanning madaniy formasi – karp hovuz baliqchiligining asosiy ob'ekti hisoblanadi.

Ahamiyati. Ovlanadigan baliq. Sun'iy urchitish yo'li orqali kumush tovonbaliqning dekorativ formalari – oltin baliq va uning har xil zotlari (teleskop, vualexvost, oranda va boshqalar) chiqarilgan.

O'zbekistonga iqlimlashtirilgan turlarning xammasi ham saqlanib qolmagan. Ba'zi turlar iqlimlashtirilgandan so'ng raqobatga bardosh berolmay qirilib ketgan. Olabug'a-Perca fluviatilis, Kambala-Plachthys flusulus, buffaloning uch turi, sibir osyotri, kanal laqaasi, sevryuga kabi turlar yurtimiz faunasida saqlanib qolmadi.

XULOSALAR

O'zbekistonda iqlimlashtirilgan baliqlarni yetishtirish katta iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatga ega. Bu sohani rivojlantirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholining daromadini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilish mumkin. Biroq, buning uchun davlat, tadbirkorlar va ilmiy muassasalar o'rtasida yaqin hamkorlik zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Часть I. Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1948. – 1-466 с.
2. Берг Л.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Часть II.
3. Mirabdullayev I.M., Kuzmetov A.R., Qurbonov A.R. O'zbekiston baliqlari xilma-xilligi. //Toshkent: "Classic" nashriyoti, 2020
4. Yuldashov M.A., Salixov T.V., Kamilov B.G. O'zbekiston baliqlari. // Toshkent: "GOLD-PRINT NASHR" nashriyoti, 2018.
5. Soyibjonov Axmadullo Toxirjon o'g'li, and O'rmonov Abdurasuljon Xasanboy o'g'li. "QORAMOLLARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISH." *International Journal of Education, Social Science & Humanities* 12.5 (2024): 1133-1137.
6. O'G'Li S. A. F., O'G'Li U. I. S. BUZOQLAR PNEVMOENTERITI //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 21. – C. 928-931.

8. Bazarov M., Umirzakov I., Soyibjonov A. EPIZOOTIC MONITORING OF PATHOGENS CAUSING GASTROINTESTINAL AND RESPIRATORY DISEASES IN CALVES //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D6. – С. 59-62.

9. Djumanov S., Umirzakov I. ПРИЧИНЫ, ПАТОГЕНЕЗА И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СКРЕТЫЙ МАСТИТА У ДООЕНИЕ КОРОВ //Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz). – 2023. – Т. 3. – №. 3.

10. Базаров М. и др. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 938-943.

11. Базаров М. А. и др. СВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОЙ ЖИЗНИ КОРОВ С ИХ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ //Экономика и социум. – 2024. – №. 12-1 (127). – С. 714-723.